

Szela opowiadany, Szela zniewolony. Fantasy postmodernistyczna o utknięciu w narracji

Julia Wiktoria Wróblewska

ORCID: 0009-0004-1379-2470

Abstract

Szela narrated, Szela shackled. Postmodern fantasy about getting caught up in the narration

The aim of the article is to present preparatory observations about novel characters' dependency in a sense they are subject to enforced narrative patterns, and to answer the question about perspectives to gain self-agency in view of the foregoing. The author also reflects on the metaphor of human life seen as a story. The paper goes over selected works of postmodern fantasy literature.

At the beginning the article presents some thoughts about *The Tale of The Serpent's Heart...* by Radek Rak. It occurs to be an excuse to have a look on Jakub Szela with some new research methodologies. By emphasizing a dual character of Szela's existence – both historical and literary ones, the second one created by heavily political legends – it is possible to ask about not only character's national identity, but also narrative identity. Thereby next to noting that Szela is a subject (to the ones that are in the saddle) as a representant of the lower class, we can also see the motive of being completely helpless – Szela feels

Julia Wróblewska, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończyła filologię polską (studia magisterskie, specjalność: kuratorstwo literatury) na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną (studia licencjackie, specjalność: reklama i promocja) na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa; jej aktualne zainteresowania badawcze to przede wszystkim ceniowanie empatii oraz twórczość fantastyczna; zawodowo od kilku lat zajmuje się pracą z klientami instytucji związanych z życiem kulturalnym Poznania: niegdyś Centrum Informacji Kulturalnej, aktualnie Centrum Kultury ZAMEK.

julia_wroblewska@onet.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

and knows that he is unable to control and create his own story, his life.

The autor mentions few different works of fantasy literature (first of all: Polish writers) which appeal to postmodern strategies: *Daraena...*, the series *Stories from the Meekhanian Frontier* and *The Witcher*. Some foreign novels are adverted contextually too: *The Book of Lost Things*, *The Land of Lost Things*, *Little, Big*, *Colour of Magic* and animated film *The Boy and the Heron*.

Common thread in these stories is the fact of „being narrated”, in other words, „getting caught up in the narration”. Picking up this pattern – in conjunction with knowledge, what kind of consequences carries using such literary categories as myth or fairy tale – leads to interesting conclusions that may deconstruct (at some points) the metaphore of human life seen as a story.

The paper barely introduces the issue, sketching the map of crucial problems, that appear as kind of switch (not a turn „from... to...”, but more like „something in between”) balancing: classical and postclassical narratologies, narrative and world-centred turns, narrative identity and narrative mind.

Key words: Radek Rak, Jakub Szela, narrative identity, postmodern fantasy, escapism, escape from narration

Wprowadzenie

Spojrzenie przez pryzmat współczesnego zwrotu ludowego¹ wydaje się najbardziej naturalnym wyborem, kiedy przystępuje się do omawiania dzieła traktującego o relacjach chłopsko-pańskich, jakim jest powieść fantazy *Baśń o węzowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli* Radka Raka. Słusznie na myśl może przychodzić tutaj *Słowo o Jakubie*² Szeli Bruna Jasieńskiego z 1926 r., do którego to poematu faktycznie nawiązuje tytuł powieści Raka. Sam autor mówi:

Szela Jasieńskiego urasta do rangi symbolicznej, mitycznej, ale **przestaje być człowiekiem** [podkr. – JWW]. Poemat literacko jest wspaniały, ale był jednak spojrzeniem z zewnątrz. Podtytuł mojej książki pojawił się w trakcie pisania, kiedy zrozumiałem, że ja z Jasieńskim wchodzę w polemikę (Rak & Szostak 2020).

Powieść przedstawia kilkadziesiąt lat z życia Jakóba Szeli – chłopca pańszczyźnianego, jednego z bardziej znaczących i kojarzonych uczestników powstania galicyjskiego (właściwie rabacji galicyjskiej z 1846 r.). Poznajemy Szelę w latach jego młodości, kiedy to rozpoczyna się jego wieloletni konflikt ze szlachcicem Wiktorynem Boguszem, dziedzicem wsi Siedliska (również faktycznie istniejącą postacią). Głównym wątkiem powieści jest ich magiczna

¹ O współczesnym zwrocie ludowym w Polsce jako faktycznym, zauważalnym zjawisku możemy mówić od roku 2011. Wcześniej pojawiały się co prawda pojedyncze zwiastuny zyskującego na znaczeniu dyskursu, ale dopiero po pierwszej dekadzie XX w. można było zaobserwować spiętrzenie różnych wydarzeń artystycznych i naukowych (Grochowski 2017; Wielgosz & Tosiek 2022; Wróblewska 2023: 12-16).

² Różnice w zapisie imienia wynikają m.in. z wyborów stylistycznych autorów w ich dziełach. U Jasieńskiego jest to „Jakub”, u Raka – „Jakób” lub „Kóba”. Jeśli w dalszej części artykułu pojawia się ta forma, wskazuje ona *stricte* na postać z powieści Raka.

przemiana – zgodnie z życzeniem Szeli mężczyźni za sprawą magii węzowej wdzięczności oraz potęgi Króla Węży zamieniają się ciałami, co wpisuje się w dobrze znany motyw „z chłopą król”. Nadmienię, że następuje to po wcześniejszym procesie inicjacyjnym polegającym na przejściu przez Kóbe całego cyklu przeobrażeń międzygatunkowych (Koza 2021; Wróblewska 2023: 80-99). Choć otrzymujemy wizję „świata na opak” i odwrócenie relacji władzy, nie mówimy w tym przypadku o chwilowej karnawałowej utopii. Przemiana jest jak najbardziej realna, jak się zdaje nieodwracalna, i niesie ze sobą poważne konsekwencje: bohaterowie znajdują się w cudzej skórze, ale z własną świadomością, doznaniem i pamięcią, które jednak nie pozostały całkowicie bez skazy. Tło tej historii stanowią realia życia na galicyjskiej wsi, gdzie codziennością były pańsko-chłopskie zatargi. Punktem kulminacyjnym, do którego zmierza cała akcja, jest wspomniane już powstanie chłopskie oraz następujące krótko po jego wybuchu spotkanie antagonistów, po którym zupełnie tracimy już pewność co do tożsamości postaci. Zaciera się między nimi jakikolwiek dystans, nie sposób ich nijak odróżnić:

– Nie wiem, który to z nas [...]. Który ja, który on. Kto pan, kto cham. Który z nas to przeżył.

– Ty jesteś pan. Ty jesteś siła i moc. – Sława usiadła mu na kolanach i wypaliła na ustach piętno pocałunku [...].

O świecie jednak Szelę znów ogarnął niepokój i wymknął się cichcem do lustra. Stał przed nim nagi, niemłody i niepiękny. I nadal nie wiedział, czy jest Jakóbem, czy Wiktorynem, i co to tak naprawdę znaczy (Rak 2019: 442).

Podczas lektury *Baśni...* w głowie czytelnika wielokrotnie może pojawiać się pytanie: dlaczego to właśnie Szelę upatrzył sobie Rak? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że, jak mówi sam autor: „*Baśń* na początku miała być zupełnie inną książką, pisałem o dębickich Żydach, a Szela miał się pojawiać jako wspomnienie w tle” (Nogaś & Rak 2020) oraz: „Kiedy pisałem *Baśń...*, to nawet nie wiedziałem, że w polskiej historiozofii istnieje jakiś nurt chłopski. Moja książka wyszła w mniej więcej tym samym czasie, co książki autorów, których wymieniłaś [Adam Leszczyński, Kacper Pobłocki, Michał Rauszer³ – JWW], ale to zwykły zbieg okoliczności” (Niemczyk & Rak 2021). Ani więc zwrot ludowy nie stanowił dla pisarza priorytetowego dyskursu, ani nawet Szela nie był pierwszym wyborem podyktowanym względami ściśle historycznymi czy nawet fabularnymi.

³ Wymienieni badacze są autorami kolejno: Leszczyński – *Ludowej historii Polski. Historii wyzysku i oporu. Mitologii panowania*, Pobłocki – *Chamstwa*, Rauszer – *Bękartów pańszczyzny. Historii buntów chłopskich oraz Siły podporządkowanych*.

Owszem, znaczenie Szeli bez wątpienia jest niebagatelne. Przemysław Czapliński w swojej recenzji *Baśni...* pisze: „Szela od stu lat z okładem powraca jako wyrzut sumienia, problem, drażliwe pytanie. Pojawia się niezbyt często, ale zawsze jako figura znacząca” (Czapliński 2020). Z kolei Jerzy Franczak dodaje: „Szela nawiedza polską kulturę niczym widmo” (Franczak 2021: 317) i włącza do dyskusji kolejny metodologiczny trop, jakim jest ksenologia (nauka o obcości), a w tym szczególnym przypadku: ksenologia ludowa. Tym sposobem zyskujemy niezwykle cenne spojrzenie na Szelę, powstanie galicyjskie oraz polską ludowość w ogóle jako elementy „obcości ukrytej wewnątrz tego, co swojskie”⁴ (Franczak 2021: 315). Innymi słowy, autor ma na myśli taką obcość, która jest niemożliwa do przyswojenia, będąc jednocześnie stałą częścią naszej tożsamości. Najistotniejsze jest dla mnie jednak spojrzenie Ryszarda Jamki, który zwraca uwagę, że Szelę jako jednego z (umownych) przywódców powstania galicyjskiego próbują zawłaszczyc różne opcje polityczne. Mówi się o istnieniu trzech głównych narracji:

Jakub Szela owiany jest w polskiej pamięci zbiorowej legendą, a właściwie aż trzema. **Legenda czarna** [wszystkie podkr. – JWW] powstała tuż po rabacji galicyjskiej w środowisku szlacheckim i miała cel oszkalowania Szeli. Druga, wytworzona wśród chłopów **legenda biała**, miała dać odpór tej czarnej, tłumacząc, a nawet apoteozując czyny Szeli. **Legenda czerwona** posłużyła marksistom po 45 roku do ideologicznego podbudowania swojej władzy w Polsce [...]. W efekcie Szela jest krwawym zbrodniarzem, wyzwolicielem pańszczyźnianych chłopów i bojownikiem walki klas – w zależności od ideologicznego zapotrzebowania. Dominujący w Polsce paradygmat szlachecko-inteligencki spowodował, że współczesną dyskusję o Szeli na powrót zdominowała legenda „czarna” (Jamka, 2018)⁵.

Te słowa ciekawie czyta się w zestawieniu z koncepcją Krainy Metaksy proponowaną przez Olę Tokarczuk:

Zakładam istnienie jakiejś sfery czy przestrzeni, gdzie bohaterowie powieściowi preegzystują, zanim pojawią się na kartach naszych książek, i stąd trafią do naszego życia. To samo przecież dotyczy innych istot nie-materialnych i nie-ludzkich: bogów, świętych, demonów. One gdzieś są, zanim wydobędziemy je na światło dzienne naszej świadomości. Wygląda na to, że pozostają tam cały czas takie same, zawierają w sobie własną przeszłość i terażniejszość,

⁴ Według badacza zapis „Jakób” również stanowi jeden z przejawów tego zjawiska (Franczak 2021: 315).

⁵ Jamka rozwija swoje rozmyślenia i badania w publikacji pt. *Panów piłą. Trzy legendy o Jakubie Szeli*.

wszystkie swoje cechy, ogół swojej historii, a my wiemy o nich tyle, ile o nich potem powiemy, cała reszta jest zakryta, co najwyżej domyślna. Nie dotyczy to zresztą tylko istot fantastycznych, zrodzonych z imaginacji. **W tej samej sferze mieszkają również postaci historyczne, sławne osobistości, które już dawno zmarły, ale które w jakiś sposób towarzyszą nam w życiu** [podkr. – JWW] (Tokarczuk 2020: 166).

O dekonstrukcji między światem a opowieścią o nim (Maj 2019: 132) pisał już zresztą Paul Ricoeur⁶, a później m.in. badacze narratologii postklasycznej. Tym samym dokonało się właśnie przesunięcie poruszanych w niniejszym artykule zainteresowań badawczych na nieco inny obszar. Biorąc pod uwagę poczynione już ustalenia, że zwrot ludowy wcale nie musi wyznaczać głównego kierunku interpretacji, od kwestii tożsamości narodowej warto przejść do pytań o sploty tożsamości (a, w dalszej części artykułu, również i struktur poznawczych) z narracją. Materiałem badawczym będzie w pierwszej kolejności *Baśń...*, a także inne wybrane przykłady literatury fantazy wykorzystującej strategie postmodernistyczne⁷.

Narracji snucie i tkanie. Jak uwięzić bohatera w kokonie opowieści?

Czy Szela realnie niegdyś istniejący jest tą samą postacią, co Szela z legend czy *Baśni...* Raka? Szela został wybrany przez Raka przede wszystkim przez wzgląd na aurę postpamięci, która otacza chłopskiego bohatera. Rozumiem przez to obudowanie Szeli w tkankę opowieści, legend, historii, co nazwałam „uwięzieniem/utknięciem” w narracji. To zjawisko dwojako obnaża aspekt zależności Szeli wobec elit rządzących, dominujących dyskursów i jarzma narracji. Po pierwsze, widzę tu Szelę jako dosłownego reprezentanta ówczesnej klasy ludowej – panowie należą do jednej z warstw uprzywilejowanych, czyli tych, które mogą nazywać siebie głównymi bohaterami historii. Innymi słowy: szlachcic może przedstawiać wydarzenia ze swojej perspektywy, mając pewność, że to właśnie ta wersja zostanie zaakceptowana i przyjęta jako prawdziwa, powszechna, uniwersalna. Mówi o tym fragment *Baśni...*: „to są wszystko opowieści spisane [...] przez panów i dla panów, bo to panowie wygrali historię i napisali

⁶ Z drugiej strony, możliwe jest osadzenie tez filozofa w innych kontekstach, które z kolei pozwolą na interpretację dowodzącą, że „[...] historie są opowiadane, a nie przeżywane, życie zaś jest przeżywane, a nie opowiadane”, co powtarza Paweł Bohuszewicz za Ricoeurem, który z kolei powtarzał je za Louisem O. Minkiem (Bohuszewicz 2013: 320). Pewnych różnic można dopatrywać się również w samym środowisku narratystów – „[...] MacIntyre bowiem zakładał możliwość autokreacji [...], którą negował Ricoeur [...]” (Bohuszewicz 2013: 313).

⁷ O cechach wyróżniających taką literaturę przeczytać można między innymi w *Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantazy* (Stasiewicz 2016: 277-352).

ją dla siebie” (Rak 2019:74). Zwrot ludowy podejmuje zatem próbę oddania sprawiedliwości ludziom „bez twarzy, [...] bez właściwości, [...] bez głosu” (Pobłocki 2021: 19). Współcześnie Szela może być towarzyszem niedoli dla każdej osoby odczuwającej niezdolność do zapanowania nad własną opowieścią, jaką jest jej życie, przy czym czynniki społeczne i ekonomiczne nadal wydają się być znaczące przy rozpatrywaniu możliwości swobodnego konstruowania indywidualnej narracji. Przedzierające się do współczesności mechanizmy pańszczyzny współgrają z narracjami kapitalizmu, utrwalają skostniałe struktury społeczne, odbierają jednostkom moc sprawczą, niezbędną w tym przypadku do wzmacniania sensu, znaczenia i wiarygodności własnej opowieści:

Od pańszczyzny nie uciekniemy, bo jest ona najważniejszym doświadczeniem polskiej historii nowożytnej, które – jak zauważył Andrzej Leder – w jakiś sposób kształtuje także polską nowoczesność. Okres pańszczyźniany jest źródłem większości mitów, którymi żywi się polska historia, polska świadomość i pamięć zbiorowa (Wielgosz & Tosiek 2020).

Mity zbiorowe, wpływające na obraz społeczeństwa to jedno, natomiast o micie osobistym jako o „ustrukturalizowanym systemie wyobrażeń o samym sobie, rodzaju samookreślenia się” (Tokarska 2011: 43) tak pisze Tokarska: „[...] osobistym mitem »żyje się« niezależnie od tego, czy zostanie on zwerbalizowany [...], natomiast tożsamość narracyjną »tworzy się« poprzez opowiadanie o sobie samym, w nawiązaniu bądź opozycji [...] do osobistego mitu” (Tokarska 2011: 43). Badaczka zwraca również uwagę, że według psychologii narracyjnej istnieje możliwość świadomego budowania i dobierania nowych mitów, które będą wspierać pożądaną przez nas „wędrówkę życia” (Tokarska 2011: 43). Z kolei umiejętność aktywnego współtworzenia własnej drogi życia naukowczynie nazywa kompetencją biograficzną: „[...] doskonalenie kompetencji biograficznej wymaga pogłębionej samoświadomości, podstawowego wglądu w uwarunkowania własnego rozwoju, a także – przynajmniej częściowego – poczucia sprawstwa w odniesieniu do własnej biografii” (Tokarska 2011: 40). Tego u Szeli w wersji Raka brak. Nawiasem mówiąc, nie tylko zresztą u Szeli, bowiem zdaje się być to przekleństwem ciążyącym nad wszystkimi męskimi bohaterami wcześniejszych powieści pisarza⁸, by przywołać na przykład Roberta z *Kocham cię*, *Lilith* czy Tołpiego z *Pustego nieba*. Postaci te jawią się jako uzależnione od kaprysów narracji czy to narzuconej im, czy to wymarzonej, lecz nieosiągalnej, czy to rządzonej niezrozumiałymi prawami lub w końcu rozmywającej się gdzieś między jawą a snem. Płynność, niestałość rzeczywistości, niemożność osiągnięcia prawdy,

⁸ Próbę przełamania tego „piętna” dostrzegam dopiero wraz z pojawieniem się Sofji Kluk, głównej bohaterki cyklu *Agla*, pierwszej kobiety-protagonistki w prozatorskiej twórczości Raka.

a przynajmniej stabilnego faktu, to stała część Rakowej pisarskiej matrycy – tak jak nieustająco palące pytania o narrację, tożsamość oraz ich sploty: Robertowi prawdziwe życie miesza się z czytaną powieścią, a Tołpi spotyka na swojej drodze Brunona Schulza.

Dodatkowo, często stosowanym przez Raka zabiegiem jest wbudowywanie wielu mniejszych narracji w narrację główną (ktoś opowiada komuś, a to zostaje potem opowiedziane przez medium – powieść), przez co jedno wydarzenie przedstawiane jest z perspektywy różnych osób/stworzeń. „Po-wiadają, że opowiadanie baśni to zajęcie głupców. Większymi głupcami są tylko ci, co tych bajęd słuchają” (Rak 2019: 190), a w *Baśni...* opowieści snuje przecież wiele postaci, w tym Stary Myszka (jednak dowiadujemy się również, że staruszek plecie różne rzeczy i nie zawsze jest on wiarygodny), Xenes Rak⁹ (który przedstawiany jest jako główny narrator całej historii – narrator, czy też właściwiej byłoby rzec: bajarz, i który jednocześnie podobno lubi zmyślać pod wpływem upojenia alkoholowego), Kocmołuch oraz Zły Człowiek (historie zwłaszcza tych dwóch ostatnich bardzo często przeczą sobie nawzajem). Zagadkowość i rozmycie uwydatniane są także poprzez zasiewanie wątpliwości co do zaufania własnym zmysłom: „może się mu zwidziało, a może wcale nie” (Rak 2019: 24). Przeplatanie ze sobą przedstawiających różne wersje narracji ma na celu ukazać ich wpływ na nasze postrzeganie i rozumowanie – narracje nakładają filtry na rzeczywistość, w pewien sposób kreują ją na nowo, każda trochę inaczej (Grafzero 2023: 6:15-6:25). Ukłucia niepewności mogą być w tym przypadku wzmagane przez wzgląd na to, że *Baśni...* jest zakorze-niona w świecie empirycznym, w historii, którą znamy i która wydarzyła się naprawdę – lecz budując świat swojej powieści, Rak operował zarówno pamięcią jak i zmyśleniem, historią jak i mitem, splótł je w jedno, aż ostatecznie trudno wyznaczyć wyraźne granice pomiędzy nimi. Elementy fantastyczne niepostrzeżenie przenikają do świata autentycznych zdarzeń. Momentami zdaje się, jakby pisarz wręcz przerabiał baśnie czy legendy w tkankę faktycznej pamięci. Szereg kryjących się w powieści Raka niedopowiedzeń przekonuje niejednokrotnie, że właściwie nigdy „nie wiadomo do końca, co prawda, co wymyśl” (Rak 2019: 323).

Nad relacją między faktem a mitem zastanawia się również Marta Kładź-Kocot¹⁰ w swojej powieści *Daraena albo Drzewo jest światem, świat Drzewem*,

⁹ Zbieżność nazwisk okazuje się nieprzypadkowa: „Natknąłem się na to imię, gdy szukałem w genealogii Raków tych, którzy mogliby być ze mną spokrewnieni. Dowiedziałem się wtedy, że ojcowska linia pochodzi z okolic Żmigrodu, a wcześniej Krynicy Górskiej, gdzie Xenes Rak był grekokatolickim lub prawosławnym księdzem. Nie wiem o nim nic więcej, ale uznałem, że to imię musiało się w książce pojawić. Bo pięknie brzmi” (Rak & Wodecka 2020).

¹⁰ Autorka mitami, archetypami (postaci, ale też miejsce) oraz toposami zakorzenionymi w naszej kulturze zajmuje się również naukowo (zob. na przykład Kładź 2010).

czyli opowieść o dwóch czasach, jednej nieskończoności i kilku pomyłkach: „[...] mit w istocie [...] jest machiną. Taką, za pomocą której wprawia się świat w ruch” (Kładź-Kocot 2021: 261). Dalej także:

Przeciwstawianie mitu i prawdy nie ma sensu [...]. Wszystko, cokolwiek się dzieje, wykluwa się w ludzkim umyśle jako mit i w ten sposób zaczyna działać [...]. Mit to po prostu tkanka opowieści, którą nakładamy na rzeczywistość. Nie sposób bez niej czegokolwiek zrozumieć (Kładź-Kocot 2021: 211);

[...] świat składa się z dwóch pierwiastków: z materii i z mitu, które należą do siebie nawzajem. To, co namacalnie istnieje, należy do świata materii – tak jak konstrukcje machin [...]. Ale to, co tym porusza, w tym ludzka myśl, przynależy do sfery mitu (Kładź-Kocot 2021: 214).

Przykładem postaci wyłaniającej się z przecięcia mitu i faktu jest właśnie Szela. Czaplinski zwraca uwagę, że Rak, wybierając poetykę kontempiryczną, „postanowił nie wzmacniać żadnej z dotychczasowych wersji [legend, dominujących narracji o Szeli – JWW]. Stworzył Szelę własnego, osobnego, nieprzysiadalnego” (Czaplinski 2020). Zabieg ten nie przyniósł jednak w ocenie badacza efektów satysfakcjonujących wobec stawianych literaturze oczekiwań społecznego interwencjonizmu, tak więc Czaplinski kończy wypowiedź słowami: „[...] trzeba Szelę **opowiadać** [podkr. – J.W.W.] dalej” (Czaplinski 2020). Postulat „opowiadania (kogoś) dalej” wybrzmiewa szczególnie ciekawie, jeśli przywołać w tym miejscu badania nad przejawami strategii postmodernistycznych w literaturze fantasty. By podać przykład lapidarny, a treściwy, zamierzony na wprowadzenie do dalszych refleksji: Marcin Zwierzchowski recenzując dyptyk autorstwa Johna Connolly’ego, na który składa się *Księga rzeczy utraconych* oraz *The Land of Lost Things*, nazywa tę historię „najlepszą baśnią dla dorosłych, a jednocześnie post-baśnią, jaka kiedykolwiek powstała” (Kulturalny Człowiek 2024: 16 lutego), przy czym termin „post-baśń” należy rozumieć jako jednocześnie „i opowieść, i opowieść o opowieściach” (Kulturalny Człowiek 2024: 16 lutego). Również Piotr Stasiewicz wykazuje, że fantasty ponowoczesna to „książki o książkach” (Stasiewicz 2016: 298-311). Właściwsze wydaje się tu być podejście Zwierzchowskiego (powieść Raka widziana jako post-baśń), niż Czaplinskiego (jako antybaśń¹¹). Odnotowuję jednak zgodność z Czaplinskim w twierdzeniu, że *Baśń...* klasyczną baśnią z całą pewnością nie jest. Świadczy o tym choćby zaburzenie podstawowej zasady rządzącej baśniowymi wydarzeniami, jaką jest „suma zerowa”, inaczej mówiąc sytuacja, w której „wygrana bohatera równa się

¹¹ Uogólniając – wybrane elementy, wedle których można by rozpoznać antybaśń, to: brak szczęśliwego zakończenia, tryumf czarnego charakteru, pesymizm, racjonalizacja cudowności, zaburzone poczucie stałości porządku świata, brak spełnienia funkcji konsolacyjnej, wątpliwość w wartości pedagogicznej (Bednarek 2020: 76-87).

przegranej antagonistów. Co źli tracą, dobrzy zyskują” (Lem 1979: 17). Nade wszystko jednak *Baśń...* to w pierwszej kolejności literatura fantasty (którą można by ze względu na estetykę i wewnętrzną konstrukcję literackiego świata zaklasyfikować – przykładowo, w sposób niepełny i uznaniowy – jako *portal-quest*, *dark*, *rural* fantasty, wykorzystującą elementy baśniowe i mitologiczne), natomiast sam autor mówi po prostu o „książce przygodowej, fantastycznej” (Dłużewska 2020). Konwencyjnie *Baśń...* jest więc w gruncie rzeczy fantasty, pozostając jednak przy umownie rozumianej baśni (przy tym traktowałabym ją raczej jako metonimię, jeden z przejawów samej opowieści), kuszące staję się postawienie przewrotnego pytania: „kim byłby Szela poza baśnią i *Baśnią...*”?

Wszyscy jesteście Szelami. O poszukiwaniu wyjścia z narracji...

Mimo iż Szela jest postacią historyczną, większość jego życiorysu opisanego na kartach książki jest artystyczną wizją Raka. Mamy zatem do czynienia z dwoma Szelami (co najmniej dwoma, gdyż, mając na uwadze kolory legend, możemy mieć równie dobrze do czynienia jeszcze z Szelą „białym”, „czarnym” i „czerwonym”), z Jakóbem i Jakubem – Kocmołuch przemawia do młodego Szeli: „[...] Kóba, z ciebie jest taki głąb, że sam mógłbyś być bohaterem baśni” (Rak 2019: 187). Autor wypełnił białe plamy w przekazach, tworząc pełnokrwistego bohatera z niesamowitą biografią. Niesamowitą być może po części dlatego, że przepełnioną z jednej strony zwykłymi ludzkimi marzeniami o wolności, odwzajemnionej miłości, równości, sprawczości – a z drugiej tym, co boli człowieka najdotkliwiej, czyli: samotnością, odrzuceniem ze strony ukochanej, niesprawiedliwością, poczuciem beznadziei. Powieściowy Jakób okazuje się po prostu człowiekiem, który ulega różnym namiętnościom. Rak z autorską empatią podjął wysiłek oczyszczenia głównego bohatera swojej powieści z warstw legend i dyskursów służących politycznym potyczkom, i – korzystając z możliwości, jakie stwarza poetyka fantastyczna – podarował mu świat utkany z zupełnie nowych lub przetworzonych opowieści. Pisarz chciał oddać Szelę Szeli, uczynić go znowu człowiekiem, a nie tylko bezwolnym bohaterem narracji. Zdaje się, że ta próba emancypacji Szeli, wyrwania go z sideł opowieści skazana była jednak z góry na porażkę – cham nie mógł zostać na stałe panem. W ostatniej scenie spotkania oponentów Jakób w ciele Wiktoryna stoi przed obliczem dziedzica w ciele chłopca. Prawdziwy Wiktoryn przemawia:

– No, Bogusz, masz mi coś do powiedzenia? Bo potem pogadać już nie będzie kiedy.

Więc Wiktoryn, który kiedyś był Jakóbem i tak do końca nigdy nim być nie przestał, rzekł:

– Ja jestem ty, ty jesteś ja. Wybacz mi wszystko.

Szela wzдрыgnął się z odrazą, splunął. Skinął ręką. Staszek rzeźnickim nożem rozplątał Wiktorynowi brzuch. Trzewia wylały się na glinianą polepę i Bogusz, padając na kolana, poczuł, jakby pozbył się wielkiego a zbędnego ciężaru. Umierał długo (Rak 2019: 437).

Co więc chciał osiągnąć autor, prowadząc swoiste gry z baśniowością? Rak stwierdza: „Mit tłumaczy świat wokół nas, oswaja rzeczywistość. Od bardzo dawna miałem wrażenie, że mitologia, w której żyję, nie tłumaczy wcale mojego życia i świata wokół mnie, że potrzebuję zupełnie innych słów i innych mitów” (Grzymisławski, Nogaś & Rak 2020). Rak myśli o micie inaczej, odchodzi od tradycji. Dla niego mit jest przede wszystkim schematem, mechanizmem, którego podstawy i struktury należy poruszyć. W tym konkretnym przypadku Rak chce nas wyrwać z marazmu mitologii panowania. Można nawet zastanawiać się, czy Rak nie stworzył pewnego rodzaju podwalin pod kontrmitologię panowania: „Historia Polski zaczyna się od legendy [...] nie o Lechu, ale o panowaniu i niewoli. Miejsca przypisane panom i poddanym trzeba było uzasadnić: służył temu mit” (Leszczyński 2020: 16). Mitem tym był „sposób kreowania elity, której przeszłość nadawała prawo do sprawowania władzy” (Leszczyński 2020: 24). Demaskacja i dekonstrukcja osobistych oraz społecznych mitów jest rozwiązaniem problemu nieświadomej reprodukcji pewnych, zwykle niechcianych i działających na naszą niekorzyść, myśli i zachowań – „Co może ukształtować nową symbolikę i wybudzić nas ze snu¹²? Między innymi fikcja, taka jak najnowsza powieść Radka Raka” (Krawczyk 2020).

Dopóki więc sam Szela nie dostrzeże, że jest częścią większej narracji, utknął w niej i nie opowiada jej sam, lecz jest stale opowiadany przez kogoś innego, nie jest ani bohaterem ani narratorem swojego życia¹³ – tak długo nie ma dla niego szans na zabranie głosu i podjęcie autonomicznej decyzji, która mogłaby przynajmniej poskutkować zyskaniem samoświadomości i aktywnej, praktycznej (na tyle, na ile jest to możliwe) nadziei (Niedźwiecka 2024: 20 lutego).

Przykłady adresujące i problematyzujące to zagadnienie są znane z dzieł literatury fantasy:

¹² Jest to nawiązanie do publikacji *Przeźniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej* Andrzeja Ledera.

¹³ Paul Ricoeur pisze: „nasze samorozumienie ujawnia te same cechy tradycjonalności, co rozumienie każdego dzieła literackiego. I właśnie w taki sposób uczymy się stawać narratorami oraz bohaterami naszej własnej historii, nie będąc zarazem faktycznie autorami własnego życia” (Maj 2019: 132); w innym miejscu pisze też, że możemy być co najwyżej współautorami własnego życia, choć niewątpliwie możemy być autorami jego sensu (Bohuszewicz 2013: 313).

[...] jego bohaterowie [mowa o *Małe, duże* Johna Crowleya¹⁴ – JWW] są świadomi tego, że są częścią opowieści, że jakikolwiek porządek lub cel określony jest przez „Nich” (chodzi o magicznych sprawców powieściowych wydarzeń – P. S.), magiczne istoty, które w tym wypadku odgrywają rolę autora¹⁵.

Bohaterowie, wraz z rozwojem powieści, mają narastającą świadomość, że ich życie ograniczone jest przez ramy opowieści, a oni sami są *de facto* postaciami literackimi [...] (Stasiewicz 2016: 294).

Ciri [z wiedźmińskiej sagi Andrzeja Sapkowskiego – J.W.W.][...] w pewnym momencie odkrywa, iż jej życie i pochodzenie stanowi kluczowy element rozwoju historii i jej dokonania mogą zaważyć na losie świata, reaguje jednak nie jak standardowy bohater quasi-mitycznych fabuł, to znaczy „wejściem w rolę”, ale buntem, złością i nieposłuszeństwem. Poczynania Ciri w powieściowym świecie wprowadzają zamieszanie, chaos i – w paradoksalny sposób – są luźno związane z głównym wątkiem epickim (konflikt Nilfgaardu z królestwami Północy). Główna bohaterka desperacko walczy, by nie zostać typową heroiną epic fantasy nieustannie odmawiając przyjęcia narzucanej jej roli i poddania się konieczności historycznej (Stasiewicz 2016: 88-89).

Przywołam też cytowaną już *Daraenę...* – tytułowa bohaterka, księżniczka, ucieka z zamku podczas ataku nieprzyjaciela i wyrusza w podróż w poszukiwaniu Sampo, czyli legendarnego przedmiotu, który zgodnie z przekazami ma posiadać moc umożliwiającą zapanowanie nad archetypowymi wzorcami. Sama Daraena mówi: „Uciekłam [...]. To było wszystko, co mogłam zrobić [...]. Utrudnić Ulfowi [antagoniście – JWW] zadanie. Przestać być **kluczem** [podkr. – JWW]” (Kładź-Kocot 2021: 206). Daraena ucieka tak naprawdę przed oczekiwaniami, jakie stawiają przed nią utarte schematy opowieści. Celem jej wyprawy jest nawet nie tyle próba ucieczki od przeznaczenia¹⁶, co podjęcie wędrówki ku zrozumieniu wiecznie powracającego, działającego spiralnie mechanizmu mitu, i dekonstrukcja opowieści. Jeszcze jeden przykład to cykl *Opowieści z meekhańskiego pogranicza* Roberta M. Wegnera. Jeden

¹⁴ Opinie badaczy co do klasyfikowania *Małe, duże* jako powieści fantasy są co prawda podzielone, pozwolę sobie jednak nie wdawać się w szczegóły tej dyskusji.

¹⁵ Stasiewicz cytuje tutaj fragment *Strategies of Fantasy* Briana Attebery'ego.

¹⁶ Sama ucieczka od przeznaczenia jest rzecz jasna chętnie wykorzystywanym rozwiązaniem napędzającym fabułę, dlatego chciałabym wprowadzić pewne rozróżnienie. Gdybym chciała bowiem analizować motyw ucieczki od przeznaczenia, należałoby wówczas przywołać jeden z najbardziej klasycznych dla kanonu fantasy przykładów, czyli cykl *Koło czasu* Roberta Jordana (aktualnie kończony przez Brandona Sandersona) – jednak nie wpisuje się on w moje poszukiwania, gdyż brakuje w nim komponentu kluczowego dla przedstawianych tu rozważań, czyli ucieczkę od przeznaczenia rozumianego stricte jako opowieść, narracja. *Koło czasu* jest klasyfikowane jako *high/epic fantasy*, a więc bliżej mu do twórczości Tolkiena w tym sensie, że w obu tych przykładach nie ma wyraźnych przejawów metaliterackości, a to interesuje mnie najbardziej.

z kluczowych bohaterów, Altsin Awendeh, dziełem przypadku staje się awenderi (nositelą części jednego z bogów w swoim ciele) Bitewnej Pięści. Mężczyzna, pragnąc pozostać autonomiczną jednostką, usiłuje się buntować:

Głos Ouma cichnie, jakby plemienny bożek wyczerpał wszystkie siły. Nieważne. Powiedział dość. Choćby to, że on, Altsin Awendeh, się nie liczy. Jest tylko butem, w który trafiła stopa boga. Butem na tyle bezczelnym, że ośmielił się zgubić. Ale też butem całkowicie zbędnym, teraz, gdy w pobliżu czeka inny. Uległy i gotów, by się podporządkować. Tak było zawsze. Ludzie to tylko pył pod ich stopami (...). I nic tego nie zmieni. Zaciśnął zęby. Ból? Cierpienie [...]? Wszystko jedno. Byle nie być zabawką w tej grze. Nie będę zabawką w waszych gierkach! Mam zdechnąć, to zdechnę [...]. Ale nikt nie będzie mnie traktował jak pionka albo niedopasowany but [...]. To moja wola! Moja decyzja! (Wegner 2015: loc. 676).

W przytoczonym fragmencie pojawiają się bogowie jako jedni z tych, którzy dominują nad ludźmi i determinują kierunki, w których będzie zmierzać ich życiowa historia. Wyrażenie sprzeciwu wobec ich woli wydaje się znaczące w kontekście zyskiwania kontroli nad własną opowieścią. Ciekawie wygląda to w świecie opisanym w *Daraenie...*, gdzie panuje swego rodzaju antyreligia (Grafzero 2023: 15:20–15:58), a celem obrzędów jest odstraszenie bogów. Bogowie jawią się więc jako jedni z „magicznych sprawców powieściowych wydarzeń” (Stasiewicz 2016: 294). W sadze o uniwersum Meekhanu istoty boskie i inne byty posiadające moc wpływania na życie ludzkie zbierają się na spotkaniach, gdzie każdy próbuje ugrać coś na swoją korzyść, realizować własną wizję historii. Wcześniej takie rozwiązanie można było znaleźć na przykład w cyklu o *Świecie Dysku* Terry’ego Pratchetta: „– Wygrałaś – stwierdził Los, przesuwając po planszy stosik dusz. Bogowie wokół rozchodzili się. – Zagramy jeszcze kiedyś – dodał” (Pratchett 2008: loc. 69). Twórczość Pratchetta rozbiera na czynniki pierwsze samą literaturę fantasy (oraz elementy kultury popularnej), parodiuje kliszowość i schematyczność postaci, przedstawia w krzywym zwierciadle naiwne rozwiązania fabularne.

Baśń... Raka również po pierwsze przedstawia zmagania bohatera z usiłującymi zyskać nad nim kontrolę siłami (jak Sława/Niesławka i czarty Amazarak i Azaradel), po drugie zaś przełamuje zastane wzorce centralnych motywów literatury fantasy, dotyczących obrazu między innymi protagonisty (Jakóba niektórzy określają nawet jako antybohatera) i jego druhów (zwykle jest to formująca się drużyna, której członkowie wspierają głównego bohatera, natomiast towarzysze Szeli są nie dość że rozproszeni na kartach powieści, to nade wszystko większość z nich działa na jego szkodę, chce go wykorzystać), podróży i jej celu (nie jest nim pokonanie zła, które zagraża *status quo*, lecz

dokładnie odwrotnie: zaburzenie tego statusu), czy wreszcie magicznego przedmiotu, który odmienić może bieg wydarzeń – serce Króla Węży stało się tym, czym w uniwersum J. R. R. Tolkiena jest Jedyny Pierścień, a w świecie stworzonym przez Georga R. R. Martina Żelazny Tron (przedmioty władzy, którymi również można posłużyć się do zdobycia i utrzymania panowania, mogą być wykorzystane do każdego celu, przez każdą stronę konfliktu). Najbardziej znamienne okazuje się to, iż serce nie jest przedmiotem¹⁷. Owszem, to fizycznie istniejący, odrębny organ, z którym jednak trzeba scalić się w jedno, uczynić z niego część siebie, swojego ciała. Pierścień i Żelazny Tron również oddziaływały silnie na ludzi, jednak w przypadku serca Wężowego Króla jest to siła płynąca z wnętrza.

Tym bardziej nasuwa się na myśl, że fantasy postmodernistyczna – w przeciwieństwie do fantasy naiwnej (Stasiewicz 2016: 362-368) – jest pomyślana na zasadzie badania, jak nasze życie powiązane jest z tekstem i tekstowością, literaturą, różnymi realizacjami narracji. Testuje granice pomiędzy nimi i próbuje je przesuwać. Zwraca uwagę na autoteliczność literatury, literackie i nieliterackie aspekty ludzkiego istnienia: bywa, że podważa uznawanie życia za opowieść, obnaża sposoby, w jakie strategie narracyjne przenikają do myślenia o naszym życiorysie, ujawnia mechanizmy mitów, w jakie wierzymy. Dojrzała fantasy zaprzecza więc temu, co często zarzuca się kulturze popularnej odnośnie utrzymywania przez nią *statusu quo* czy zniechęcania do przeprowadzenia zmian. Dowodzi również, że fantasy postmodernistyczna to nie tylko literatura o naturze literatury¹⁸ albo „proteza sensu” (Brzóstowicz-Klajn 2016: 102).

...w stronę świata?

Interesującym jest, jakie jeszcze możliwości mają bohaterowie chcący przeciwzić się uwięzieniu ich w odgórnie zdeterminowanej opowieści. Jak jeszcze można wyrazić bunt przeciwko tym, którzy próbują rozpisywać cudzy los po swojemu, traktując innych wyłącznie jak pionki w grze? Ciekawy okazuje się motyw szukania przejścia do innej przestrzeni i/lub podróżowania między światami. Umożliwić to może rysunek bramy-portalu do innego

¹⁷ Ontologia przedmiotu mocy bywała reinterpretowana również wcześniej – na wiedźmińskim Kontynencie jest to nie rzecz, lecz Cirilla, postać obdarzona niezwykłymi mocami (przez swoją genetykę).

¹⁸ Przypadki rewizji metafikcyjnych elementów przez ponowoczesną fantasy są zresztą same w sobie bardzo ciekawe – gry z takimi koncepcjami jak choćby archetypy Junga, monomit Campbella, funkcje bajki magicznej Proppa. Dodatkowo wygląda zresztą na to, że nie bez przyczyny to właśnie badania prowadzone przez Proppa nad bajkami przyniosły pod koniec lat pięćdziesiątych (po publikacji przekładu jego *Morfologii bajek* na język angielski) wyraźny zwrot w badaniach nad narracją (Rosner 2003: 10).

wymiaru¹⁹ – tak dzieje się w przypadku Daraeny: „– Twoje powtarzalne rysowanie staje się rytuałem [...]. Rysujesz, żeby pozwolić Daraenie **uciec z opowieści** [podkr. – JWW]” (Kładź-Kocot 2021: 287). Cirilla z sagi o Wiedźminie posiada natomiast wrodzoną zdolność do przemieszczania się pomiędzy światami. Wymienione postaci poszukują dla siebie lepszego, innego świata, gdzie będą wolne od dawnej, narzuconej im opowieści.

Realizacja tego motywu przez Raka może nie być aż tak widoczna, lecz według mnie wskazywałby na to ostatni rozdział, kiedy to z Galicji przenosimy się na Bukowinę, która okazuje się jedynym miejscem, gdzie Szela jest wolny od narracji. W tej krainie:

[...] nie trzeba się zastanawiać, czy jest się Jakóblem, czy Wiktorynem, bo oba te imiona nic nie znaczą i są tylko pustymi dźwiękami. Słowem, na Bukowinie można naocznie się przekonać, że na początku wcale nie było słowa. I wcale nie potrzeba słów, by się dobrze porozumieć (Rak 2019: 445).

W zasadzie internowanie Szeli na tę nową, nieznaną ziemię przez władze cesarskie było dla niego dosłownie ucieczką od opowieści, legend i historii, z jednym tylko zastrzeżeniem – po raz kolejny nie była to jego autonomiczna decyzja, lecz narzucenie mu woli. Nie udało się zrealizować postulatów postzależnościowych, nie zadziało się tutaj „wychodzenie z pochodzenia” jako „przekroczenie tożsamości dziedziczonej” (Bednarek & Czaplński 2023-2024).

Odczytuję ten zabieg jako krytykę naiwnego, stereotypowego eskapizmu, który jest przeciwieństwem podejmowania odpowiedzialnych wyborów i mierzenia się z rzeczywistością. Dobry eskapizm, dający się do działania pomimo przeciwności losu oraz świadomości braku kontroli nad niektórymi aspektami swojego życia, jest jednak możliwy. Warto zapoznać się z japońską animacją *Chłopiec i czapla*. Protagonista, chłopiec imieniem Mahito, szukając ukojenia po utracie matki ucieka ze swojego świata, przemierza różne fantastyczne krainy, by końcowo otrzymać propozycję przejścia po swoim przodku roli narracyjnego demiurga, kierującego losami swojej rodziny. Mahito może też jednak zrezygnować z tej zaszczytnej funkcji i powrócić do swojego nieidealnego

¹⁹ To oczywiście kolejny popularny motyw w literaturze fantasy, jednak ponownie: nie wszystkie przykłady wpisują się w moje badania. Podróżowanie między światami lub wymiarami musi być bowiem związane ściśle z ucieczką od opowieści, schematu narracyjnego itd. By podać przykład, który jest temu bliski, ale nie spełnia moich kryteriów: *ka-ira* (żmij, czarny mag) Brune Keare z cyklu *Tęatr Węży* Agnieszki Hałas, zwany również Krzyczącym w Ciemności, w sytuacji zagrożenia ucieka z właściwej mu ziemskiej rzeczywistości (allotopijnej, zupełnie oderwanej od naszej) w dostępne jedynie nielicznym sfery, i buduje tam swoją enklawę. Motywacją nie jest jednak tutaj intencjonalna chęć „ucieczki od opowieści” czy jakichkolwiek innych czynników związanych z wpływaniem na ludzkie losy. Jego zależność od sił demonicznych wychodzi na jaw dopiero później.

świata. Wobec przywołanego wcześniej kontekstu można domyślać się, jak kończy się ta historia²⁰.

W jednym z wywiadów Rak został zapytany o to, czy podobnie jak Olga Tokarczuk poszukuje narracji idealnej. Jak wiadomo, Tokarczuk gloryfikuje jedną, wielką, uniwersalną, czwartoosobową narrację – spajającą wszystkie inne. Noblistka zakłada możliwość stworzenia czy w gruncie rzeczy już istnienia wszechwiedzącego, a przez to czułego narratora. Według autorki takim głosem jest „to”, co opowiada nam Biblię. „To”, które posiada perspektywę, „z której widzi się wszystko” (Tokarczuk 2020: 195), jak dzieje się choćby w przypadku Jenty w *Księgach Jakubowych*:

Potem nagle, jak za sprawą jakiegoś uderzenia, Jenta patrzy na wszystko z góry – na siebie samą i na łysiejący czubek głowy Szora, w tej szamotaninie z jej ciałem bowiem spadła mu czapka. I odtąd tak już jest – Jenta widzi wszystko (Tokarczuk 2014: 18).

Dzięki rozpowszechnianiu się takiej narracji mielibyśmy zyskać wgląd²¹ całkowity, potrafilibyśmy poznać, zrozumieć, wiedzieć wszystko (uczuciowo, duchowo, rozumowo, poznawczo) o każdej istocie czy przedmiocie, mielibyśmy zatem do czynienia także z empatią międzygatunkową, posthumanizmem, ksenologią i zamysłem współodczuwającego bycia w świecie. Estetyka spotyka się więc z etyką i epistemologią (Łebkowska 2008: 60-61). Wywyższona zostaje wielka, spajająca cały świat i wszystkie opowieści, uniwersalna narracja, najlepiej literacka. Snucie opowiadania przedstawione jest jako czynność empatyczna, czule podtrzymująca rozpadający się świat, czego kolejnym jeszcze przykładem z polskiej literatury głównego nurtu może być *Pieczeń dla Amfy Salci Hałas*, gdzie jedna z bohaterek, Maria, „określana jest mianem »wytrwałej prządki«, snującej nitki-wskazówki Ariadny, lub Szeherezady ratującej siebie i świat podtrzymywanym opowiadaniem” (Pekaniec 2023: 137).

Wracając jednak znowu do literatury fantasy, zgoła inaczej ujmuje to zagadnienie Robert M. Wegner. W cyklu o uniwersum Meekhanu poznajemy Deaneę d’Klleana – Pieśniarkę Pamięci i mistrzynię miecza. Z tej, która zbiera

²⁰ Naturalnie to nie jedyna możliwa interpretacja zakończenia. Równie ważny jest bowiem aspekt autoteliczny, czyli wątek wewnętrznego funkcjonowania studia Ghibli. Hayao Miyazaki, założyciel i wieloletni mistrz-reżyser studia, podsumowuje tę animację swoją dotychczasową twórczość (stąd też podróżowanie między różnymi rzeczywistościami), ale też, co chyba nawet ważniejsze, ubolewa nad tym, że nie znalazł w swym synu Goro godnego spadkobiercy, któremu mógłby przekazać dziedzictwo studia. Goro miał odmówić ojcu, tak jak filmowy Mahito swemu przodkowi. Za przybliżenie tego kontekstu w prywatnej rozmowie dziękuję Marcinowi Jóźwiakowi. Więcej o wątkach autobiograficznych w *Chłopcu i czapli* pisze portal thegamer.com (Mass 2024).

²¹ Warto podkreślić eksponowany tu związek zmysłu wzroku z metaforycznym ujrzeniem prawdy, zdobyciem wiedzy, ale też z najwyższą etyczną wartością, czyli z poznaniem Innego poprzez wgląd.

opowieści, jest strażniczką dziejów, skarbnicą wiedzy staje się tą, która działa i tworzy historię, niestety jej decyzje pozostają zdeterminowane przez czynniki historyczne i społeczne czy relacje władzy. Deana jest postacią bardzo uduchowioną, empatyczną, honorową, nieskorą do nieuzasadnionej agresji, lecz i tak, pomimo posiadania ponadprzeciętnej wiedzy o Innym/Innych, musi działać nie do końca zgodnie ze swoimi ideałami. Czuły wgląd zapewniony przez styczność z opowieściami (opowieściami Innych i opowieściami o Innych) nie uchronił jej od konieczności podejmowania krwawych w skutkach decyzji. Kobieta zdaje sobie sprawę, że również i dokonana z jej rozkazu niechlubna rzeź podczas bitwy musi zostać spisana i zapamiętana:

[...] Pustka w jej wnętrzu zrobiła się zimna i mroczna. –[...] wiesz, o kim zapomniałam w tym całym rozgardiaszu? O kimś z Biblioteki. To zabawne, wspierają mnie, a ja nie zabrałam na tę wojnę żadnego bibliotekarza. Nikogo, kto by uczciwie spisał, ile krwi przelewa się teraz moimi rękami. Więc liczę na to, że ty to spiszesz (Wegner 2018: 683-684).

Tym też różni się Tokarczuk od Raka. Podczas gdy „U Tokarczuk rozpoznawanie przyjmujących mityczną strukturę powiązań ze światem, przekraczających przestrzeń i czas, ma [...] prowadzić do nacechowanego empatią i »czułością« istnienia” (Kozła 2021: 262), pisarz zdecydowanie podkreśla swoją opinię o niemożności zaistnienia poznania całkowitego – „Co to jest prawda?” (Rak 2019: 442), pyta Sława – które miałyby być wspierane przez jakąkolwiek formę klasycznej literackiej narracji – „Powiadają, że opowiadanie baśni to zajęcie głupców. Większymi głupcami są tylko ci, co tych bajęd słuchają” (Rak 2019: 190), a Robert z *Kocham cię*, *Lilith* rozmyśla:

Nawet cieszę się z tego, że nie poznałem zakończenia książki o Jesipowiczu, bo zakończenia zawsze mają w sobie sztuczną ostateczność, której nigdy nie spotyka się w życiu. A tak – pozostawiłem Jesipowicza w kwantowej superpozycji stanów, gdzie możliwe są wszystkie rozwiązania, bo nie nastąpił jeszcze moment opowiedzenia całej historii. Tak jest lepiej, wydaje mi się (Rak 2014: loc. 224).

Również sam autor mówi: „Nie wierzę w zbawczą moc literatury, nic z tych rzeczy [...]. Nie czekam na żadną wielką uniwersalną opowieść. Żyjąc, wymyślam własną” (Jankowski & Rak 2023). Budowanie swojej życiowej narracji można rozumieć inaczej jako świadome korzystanie ze zdolności, podatności, a wręcz biologicznej właściwości ludzkiego umysłu do operowania narracjami w celu porządkowania doświadczeń, wiedzy czy „obsługi” struktur poznawczych (Rembowska-Płuciennik 2012: 10-11). Nie traktowałabym tego jednak jako wyraźnego rozdźwięku między narracją

a życiem; jest to raczej subtelne niuansowanie relacji między nimi, o czym po raz kolejny przeczytamy u Ricouera:

Istnieje wielka różnica między życiem a fikcją. Życie jest przeżywane, a narracje są opowiadane. Ta różnica pozostaje nieprzekraczalna, lecz można ją częściowo znieść dzięki naszej zdolności odnoszenia do siebie plotów, które czerpiemy z naszej kultury i wypróbowywania różnych ról, przyjmowanych przez naszych ulubionych bohaterów opowieści, które są nam bliskie (Rosner 2003: 132).

Tym samym zaakcentowany zostaje performatywny oraz kognitywny wymiar doświadczeń narracyjnych. Sens tego zwrotu wybrzmi być może bardziej klarownie, jeśli zestawimy go ze słowami Bernharda Langensteina: „Szkoda, że ludzie muszą przeżywać ciągle te same historie, by się czegoś nauczyć. Byłoby lepiej, gdyby znaleźli się tacy, którzy mogliby im te historie we właściwym czasie opowiedzieć” (Tokarska 2011: 49). Sęk w tym, że, czego dowodzą omawiane przeze mnie przykłady, jest dokładnie odwrotnie. Uznaję tę ucieczkę od schematycznej, opresyjnej narracji nie za krytykę czy zaprzeczenie założeń tożsamości narracyjnej w ogóle²², lecz z całą pewnością za tendencję wyraźnie ciężącą w kierunku kognitywistycznego modelu ucieleśnionego narracyjnego umysłu (Rembowska-Płuciennik 2012: 17; 79-92), a także wyrażającą sprzeciw wobec autorytarnego prymu dzierżonego przez wizję wielkiej narracji (i opowiadających ją z piedestału podmiotów). Zamiast tego można odnotować propozycję narracji transmedialnej, otwarcie na różne perspektywy oraz sposoby opowiadania i przekazywania oraz poszukiwanie możliwości wyobrażeniowego (lecz w pełni immersyjnego, głębokiego i subiektywnie odczuwanego za wiarygodne) przeżycia różnych historii, toczących się w różnych wariantach, umiejscowionych w różnych światach²³ – co widzę też jako odpowiedź na część argumentów krytycznych wobec tożsamości narracyjnej, dowodzących jej rozpadu w dobie „płynnej

²² Takie wątpliwości wyraża np. Bohuszewicz, spisując protokół rozbieżności wobec pewnych założeń klasycznego narratywizmu: „To właśnie wydaje mi się słabością narratywizmu: wiara w możliwość pomyślenia własnego życia – nieopowiadanego przecież w momencie jego dziania się – w kategoriach opowieści, bez uświadamiania sobie ogromnych komplikacji związanych zarówno z narratywizacją, jak i tekstualizacją samego siebie” (Bohuszewicz 2013: 317).

²³ Postawienie tezy dowodzącej o dokonaniu się w tym miejscu zwrotu światocentrycznego byłoby zapewne zbyt uproszczeniem, zwłaszcza bez porządnego uargumentowania, a na to z kolei braknie przestrzeni w formie, jaką jest pojedynczy artykuł. Temat uznaję za zdecydowanie wart zbadania, bo choć tworzenie i opisywanie fantastycznych światów nie jest w przytaczanych tutaj przykładach motywem przewodnim, a przemieszczanie się między różnymi wymiarami jest raczej w pierwszej kolejności środkiem do osiągnięcia innego celu, to jednak wiele elementów, cech i zabiegów literackich traktuję jako realizację płynnego przesunięcia od *storyline* (fabulacja) w stronę *storyworld* (świat narracji; Maj 2019: 315).

nowoczesności” (Tokarska 2011: 46). Pojawiające się zarzuty dotyczą między innymi utraty jedności i spójności jestestwa wobec oszałamiającego dostępu do zbyt wielu historii czy naruszenia funkcji konsolacyjnej opowieści.

Podsumowanie

Konstruowanie tożsamości narracyjnej ze „strzępków” może faktycznie kojarzyć się z rozpadem „ja”, lecz omawiana przeze mnie literatura potrafi odzwierciedlić i ciekawie sprobematyzować prawdę o naszym dzisiejszym świecie, w którym nie ma już stałości, ostatecznego spełnienia, niezmiennego sensu. Przy głębokiej świadomości niemożności przejęcia większej kontroli nad swoim życiem zachęca do tego, by mimo wszystko stale szukać i nieustępliwie drążyć.

Budowanie własnej życiowej opowieści może wspierać wewnętrzne wcielanie się w role oraz przebywanie w fikcyjnych rzeczywistościach (efekt zadomowienia w świecie; Łebkowska 2008: 12; lub, w jeszcze pełniejszym wymiarze, światoodczucie; Maj 2015). Upraszczaając, w moim rozumieniu to, co powszechnie kojarzymy z czytelnictwem empatią, Rembowska-Płuciennik nazwałaby intersubiektywnością, Tokarczuk czułością, a Rak ucieczką więźnia²⁴ (naturalnie koncepcje te będą różnić się opisami poszczególnych elementów całego procesu empatycznego bądź metodami osiągnięcia celu, lecz końcowo sens pozostaje taki sam – chodzi o wyjście poza siebie, ujrzenie i częściowe zinternalizowanie inności z jednoczesnym poszanowaniem jej granic). Tym bardziej dziwi ciągle jeszcze pokutujące uprzedzenie, co do rzekomego propagowania przez literaturę fantastyczną naiwnego eskapizmu, co skomentował również Rak: „Tu nie chodzi o eskapizm, o zamknięcie oczu na otaczający świat. Tu chodzi o to, byśmy z podróży w mit wrócili odmienieni i gotowi do nowej walki” (Rak & Wodecka 2020). Dokładnie to próbował czynić przecież Jakób – w trakcie swoich przemian międzygatunkowych „wychodził z siebie”, by powrócić mądrzejszym, bardziej świadomym i mocniejszym; uciekał poza siebie²⁵, ale zawsze wracał. Pierwszą zasadą konstruktywnej eskapistycznej ucieczki/podróży jest „tam i z powrotem” – dlatego też trwała przemiana Szeli w dziedzica nie miała prawa się powieść. Byłaby to też realizacja jednej z wielkich, narzuconych, wspieranych przez bardziej uprzywilejowanych narracji, w której „pan” jest stanem docelowym, tymczasem, jak stwierdził Douglas

²⁴ Pisarz mówi: „Tolkien w esej *O baśniach* pisał o tym [o tworzeniu i czytaniu fikcji fantastycznej i płynących z tego korzyściach dla dobrostanu wewnętrznego – JWW] jako o świętej ucieczce więźnia” (Niemczyk & Rak 2021).

²⁵ „Tak naprawdę *Baśń...* jest o tym, że jedynym wyjściem z tego, co nas otacza i sprawia nam ból, jest wyjście z samego siebie. *Baśń...* to książka o ucieczce” (Niemczyk & Rak 2021).

Barbour (recenzując cykl *Fionavarski gobelin* Gya Gavriela Kaya²⁶), chodzi o efekt „ucieczki, która sprowadza do domu [*it's the kind of 'escape' that brings you home*]” (Brightweavings.com: par. 3). O tym samym Rak powiedział: „[...] serce to jest miejsce, gdzie ja się spotykam sam ze sobą tak głęboko, że głębiej się nie da. Odzyskać serce to wrócić do samego siebie, uzmysłowić sobie, kim jestem naprawdę, i pogodzić się z tym. Załatać to, co boli” (Rak & Wodecka 2020). Tym samym otrzymujemy wyjaśnienie, że czy to w czytelnicznym, czy to w wewnątrztekstowym podróżowaniu między światami nie chodzi bynajmniej o wychodzenie poza świat realnych problemów i codziennych zmagañ; celem jest podążanie w głąb (Dukaj 2010). Jeśli już mówić o „wychodzeniu poza”, to byłoby to „wytrącenie człowieka poza człowieka; celem jest doświadczenie obcości – która, skoro zinternalizowana, przestaje być obcością. Inne światy istnieją po to, żeby rozciągać człowieka poza jego dotychczasowe granice; żeby wyprowadzić myśli i uczucia na nowe pastwiska” (Dukaj 2010).

W tym świetle rzekomo eskapistyczne obcowanie z dziełem zaczyna jawić się jako ucieczka, z której można, a nawet i trzeba powrócić; ucieczka, która nie jest oznaką tchórzostwa, lecz „działaniem według własnych zasad” (Niemczyk & Rak 2021) w realiach nieżyczliwej nam rzeczywistości empirycznej.

26 Recenzja pisana dla „The Malahat Review” w 1987 r. (Brightweavings.com: par. 4).

Źródła cytowań

- BEDNAREK, JOANNA B., PRZEMYSŁAW CZAPLIŃSKI (2023-2024), [Cykl podcastów] 'Wychodzenie z pochodzenia', w: *CzasKultury.pl*, online: <https://czaskultury.pl/?s=WYCHODZENIE+Z+POCHODZENIA> [dostęp: 4.10.2024].
- BEDNAREK, MAGDALENA (2020), *Baśni przeobrażone. Transformacje bajki i baśni w polskiej epice po 1989 roku*, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
- BOHUSZEWICZ, PAWEŁ (2013), 'Tożsamość narracyjna: problemy', w: *Teksty Drugie*:1-2, s. 305-322, online: https://rcin.org.pl/ibl/Content/62044/PDF/WA248_79094_P-I-2524_bohuszew-tozsamo_o.pdf [dostęp: 4.10.2024].
- BRIGHTWEAVINGS.COM [br. r. wyd.], 'Reviews of The Fionavar Tapestry', online: <https://brightweavings.com/revfionavar/> [dostęp: 24.10.2024].
- CZAPLIŃSKI, PRZEMYSŁAW (2020), 'Antybaśń o Szeli', w: *CzasKultury.pl*, online: <https://czaskultury.pl/czytanki/antybasn-o-szeli/> [dostęp: 4.10.2024].
- DŁUŻEWSKA, EMILIA (2020), 'Literacka Nagroda „Nike” 2020 – Radek Rak za „Baśń o węzowym sercu albo wtóre słowo o Jakobie Szeli”', online: <https://wyborcza.pl/7,75410,26368080,nike-2020-dla-radka-raka-ta-nagroda-i-jej-laureaci-to-inna.html> [dostęp: 14.10.2024].
- DUKAJ, JACEK (2010), 'Stworzenie świata jako gałąź sztuki', online: <https://www.tygodnikpowszechny.pl/stworzenie-swiata-jako-galaz-sztuki-144587> [dostęp: 9.10.2024].
- FRANCZAK, JERZY (2021), 'Ksenologie ludowe', w: Jerzy Franczak, Tomasz Kunz (red.), *Sztuka inwencji. Ryszarda Nycza praktykowanie humanistyki: rozmowy, inspiracje, kontynuacje*, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 315-332, online: https://www.academia.edu/82240503/Ksenologie_ludowe_Krakow_2021 [dostęp: 4.10.2024].
- GRAFZERO, @Grafzerovlog (2023), '[Nominacja Zajdel 2023] "Daraena" Marta Kładź-Kocot | Ciekawa Książka | Grafzero', online: https://www.youtube.com/watch?v=OBYcfYQG_SI&t=1213s [dostęp: 9.10.2024].
- GROCHOWSKI, GRZEGORZ (2017), 'Kwestia chłopska', w: *Teksty Drugie*: 6, s. 7-12, online: https://rcin.org.pl/Content/66428/WA248_86186_P-I-2524_grochow-kwestia_o.pdf [dostęp: 9.10.2024].
- JAMKA, RYSZARD (2018), 'Streszczenie nieopublikowanej pracy magisterskiej *Jakub Szela przez pryzmat legend: „czarnej”, „białej” i „czerwonej”*' online: https://otwarta.org/wp-content/uploads/2019/06/Ryszard_Jamka-Jakub-Szela-przez-pryzmat-legend-%E2%80%9E-czarnej%E2%80%9D-%E2%80%9E-bialej%E2%80%9D-i-%E2%80%9E-czerwonej%E2%80%9D.pdf [dostęp: 4.10.2024].

- KŁADŹ, MARTA (2010), 'Granice literatury i kultury w perspektywie komparatystyki interdyscyplinarnej. Mit w literaturze' w: Andrzej Gwóźdź (red.), *Granice Kultury*, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, s. 225-242.
- KŁADŹ-KOCOT, MARTA (2021), *Daraena albo Drzewo jest światem, świat Drzewem, czyli opowieść o dwóch czasach, jednej nieskończoności i kilku pomyłkach*, Bydgoszcz: Bibliotekarium.
- KOZA, MICHAŁ (2022), 'W każdej postaci mu się podobało, z wyjątkiem kamienia'. Posthumanistyczne figuracje w „Baśni o węzowym sercu” Radka Raka, w: *Zagadnienia Rodzajów Literackich*: 64 (4), s. 139-155, online: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/289544/koza_w_kazdej_postaci_mu_sie_podoba%C5%82o_z_wyjatkami_kamienia_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 4.10.2024].
- KOZA, MICHAŁ (2021), *Asceza, inność, nomadyzm. O dyskursach etycznych literatury polskiej po 1989 roku*, Warszawa: IBL PAN.
- KRAWCZYK, STANISŁAW (2020), 'Rany od pokoleń niewylizane', w: *Mały Format*: 4/5, online: <http://malyformat.com/2020/05/rany-od-pokolen-niewylizane/> [dostęp: 16.10.2024].
- KULTURALNY CZŁOWIEK (Marcin Zwierchowski), @kulturalnyczlowiek (2024, 16 lutego), [Post] „Księga rzeczy utraconych” Johna Connolly’ego to dla mnie arcydzieło...’, online: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=893856496078676&set=a.126318882832445> [dostęp: 4.10.2024].
- MAJ, KRZYSZTOF M. (2015), 'Czas światoodczucia. Imersja jako nowa poetyka odbioru', w: *Teksty Drugie*: 3, s. 368–394, online: https://rcin.org.pl/Content/62454/WA248_80920_P-I-2524_maj-czas_o.pdf [dostęp: 24.10.2024].
- MAJ, KRZYSZTOF M. (2019), *Światotwórstwo w fantastyce. Od przedstawienia do zamieszkiwania*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” [Edycja: Kindle].
- MASS, HUNTER (2024), 'Is The Boy And The Heron Autobiographical?', online: <https://www.thegamer.com/the-boy-and-the-heron-hayao-miyazaki-real-world-connections-autobiographical-explained/> [dostęp: 22.10.2024].
- LEM, STANISŁAW (1979), 'Markiz w grafie', w: *Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja*: 1 (43), s. 7-43, Warszawa: IBL PAN, online: [https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1979-t-n1_\(43\)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1979-t-n1_\(43\)-s7-43/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1979-t-n1_\(43\)-s7-43.pdf](https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1979-t-n1_(43)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1979-t-n1_(43)-s7-43/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1979-t-n1_(43)-s7-43.pdf) [dostęp: 14.10.2024].
- LESZCZYŃSKI, ADAM (2020), *Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania*, Warszawa: W.A.B.

- ŁEBKOWSKA, ANNA (2008), *Empatia: o literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- MARTA NIEDŹWIECKA, @niedzwiecka_marta (2024, 20 lutego), [Post] ‘W niedzielę wyszło słońce i przez chwilę mieliśmy nadzieję na wiosnę’, online: https://www.instagram.com/p/C3ktSvZJ3Fj/?img_index=1 [dostęp: 4.10.2024].
- PEKANIEC, ANNA (2023), ‘(Nie)empatyczne rewolucjonistki? Empatia w polskiej prozie kobiet po 2000 roku (na wybranych przykładach)’, w: Dorota Wojda, Mateusz Skucha (red.), *Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, s. 133-146.
- POBŁOCKI, KACPER (2021), *Chamstwo*, Wołowiec: Czarne.
- PRATCHETT, TERRY (2008), *Kolor Magii*, Księgozbiór DiGG.
- RAK, RADEK (2014), *Kocham cię, Lilith*, Warszawa: Prószyński i S-ka.
- RAK, RADEK (2019), *Baśń o węzowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli*, Warszawa: Powergraph.
- RAK, RADEK, NATALIA SZOSTAK (2020), ‘Radek Rak, laureat Nike: Zawsze myślałem, że lubię zmyślać. Dziś wiem, że jeśli kłamię, to w oparciu o prawdę’, online: <https://wyborcza.pl/7,75517,26368701,radek-rak-laureat-nike-2020-zawsze-myslalem-ze-lubie-zmyslac.html> [dostęp 18.09.2022].
- RAK, RADEK, MICHAŁ NOGAŚ (2020), ‘Nike 2020 dla Radka Raka za “Baśń o węzowym sercu”’, online: <https://wyborcza.pl/7,75410,26367581,-nike-2020-dla-radka-raka-za-basn-o-wezowym-sercu.html> [dostęp 4.10.2024].
- RAK, RADEK, SYLWIA NIEMCZYK (2021), ‘Wyprawa w głąb siebie. Rozmowa z Radkiem Rakiem’, online: <https://przekroj.org/sztuka-opowiesci/wyprawa-w-glab-siebie/> [dostęp 4.10.2024].
- RAK, RADEK, ŁUKASZ GRZYMISŁAWSKI, NOGAŚ MICHAŁ (2020), ‘Dla kogo napisał(a) pan(i) tę książkę? Opowiadają finaliści Nike 2020’, online: <https://wyborcza.pl/7,75517,26207369,nike-2020-siedmioro-finalistow-opowiada-o-swoich-ksiazkach.html> [dostęp: 4.10.2024].
- RAK, RADEK, DAMIAN JANKOWSKI (2023), ‘Radek Rak: Żyjąc, wymyślam własną opowieść’, online: <https://wiesz.pl/2023/07/09/radek-rak-zyjac-wymyslalam-wlasna-opowiesc> [dostęp: 4.10.2024].
- RAK, RADEK, DOROTA WODECKA (2020), ‘Byłem gnojony. Mówmy o przemocy w szkole tak, jak mówimy o nadużyciach w Kościele’, online: <https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,26383997,radek-rak-laureat-nike-bylem-gnojony-mowmy-o-przemocy-w.html> [dostęp: 16.10.2024].
- ROSNER, KATARZYNA (2003), *Narracja, tożsamość i czas*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

- REMBOWSKA-PŁUCIENNIK MAGDALENA (2012), *Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku*, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, online: <https://play.google.com/books/reader?id=rKN2BwAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=pl&pg=GBS.PA1> [dostęp: 4.10.2024].
- STASIEWICZ, PIOTR (2016), *Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy*, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku [Edycja: Kindle].
- TOKARCZUK, OLGA (2014), *Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych*, Kraków: Wydawnictwo Literackie [Edycja: Kindle].
- TOKARCZUK, OLGA (2020), *Czuły narrator*, Kraków: Wydawnictwo Literackie [Edycja: Kindle].
- TOKARSKA, URSZULA (2011), 'Tożsamość narracyjna w dobie płynnej nowoczesności – nowe wyzwania dla psychologii narracyjnej', w: Eliza Litak, Renata Furman, Hubert Bożek (red.), *Pejzaże tożsamości: teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej*, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 37-49, online: <https://ruj.uj.edu.pl/entities/publication/3ab656ec-0084-420f-b4ac-683e2218bf77> [dostęp: 4.10.2024].
- WEGNER ROBERT M. (2015), *Pamięć wszystkich słów. Opowieści z meekhańskiego pogranicza*, Warszawa: Powergraph [Edycja: Kindle].
- WEGNER ROBERT M. (2018), *Każde martwe marzenie. Opowieści z meekhańskiego pogranicza*, Warszawa: Powergraph [Edycja: Kindle].
- WIELGOSZ, PRZEMYSŁAW, TOSIEK ANTONINA M. (2022), 'Sprawa chłopska a mainstream', w: *CzasKultury.pl*, online: <https://czaskultury.pl/arttykul/sprawa-chlopska-a-mainstream/> [dostęp: 9.10.2024].
- WRÓBLEWSKA, JULIA W. (2023), '„Piszząc »Baśń... « czułem się od początku do końca chłopem». »Baśń o węzowym sercu...« albo słowo o empatii w powieści Radka Raka', online: https://www.academia.edu/124411993/Julia_W_Wr%C3%B3blewska_Pisz%C4%85c_Ba%C5%9B%C5%84_czu%C5%82em_si%C4%99_od_pocz%C4%85tku_do_ko%C5%84ca_ch%C5%82opem_Ba%C5%9B%C5%84_o_w%C4%99%C5%B-Cowym_sercu_albo_s%C5%82owo_o_empatii_w_powie%C5%9B-ci_Radka_Raka [dostęp: 24.10.2024].